

O‘ZBEKISTON MUZEYLARIDA MUZEY ASHYOLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH MASALALARI

Amanxodjayeva Gulnora Nigmatdjanovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Muzeyshunoslik kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20305504>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston muzeylarida muzey ashyolarini transformatsiya qilish muammolari ko‘rib chiqildi. Muzey ashyolarini raqamlashtirish, saqlash, ekspozitsiyaga taqdim etish va ommaga yetkazish jarayonlarida yuzaga keladigan ilmiy, texnik va tashkiliy masalalar tahlil etilib, O‘zbekiston muzeylarining hozirgi holati, xalqaro tajriba va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish istiqbollari tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: muzey ashyolari, raqamli texnologiyalar, transformatsiya, elektron katalog, ekspozitsiya

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы трансформации музейных объектов в музеях Узбекистана. Анализируются научно-технические и организационные вопросы, возникающие в процессах оцифровки, хранения, представления для выставок и обеспечения доступа публики к музейным объектам, а также изучается текущее состояние узбекских музеев, международный опыт и перспективы использования современных технологий.

Ключевые слова: музейные объекты, цифровые технологии, трансформация, электронный каталог, выставка.

Abstract. This article examines the problems of transforming museum objects in museums of Uzbekistan. The scientific, technical and organizational issues arising in the processes of digitizing, storing, presenting and making museum objects available to the public are analyzed, and the current state of Uzbek museums, international experience and prospects for using modern technologies are studied.

Keywords: museum objects, digital technologies, transformation, electronic catalog, exposition.

Jahon muzeyshunosligida so‘nggi o‘n yilliklarda tubdan o‘zgarishlar yuz berdi: raqamlashtirish texnologiyalari, virtual reallik, sun‘iy intellekt va interaktiv ekspozitsiyalar muzey ashyolarini yangicha talqin etish va taqdim etishning yangi imkoniyatlarini ochdi. Bu jarayon «muzey ashyolarini transformatsiya qilish» deb ataladi va u nafaqat ashyolarni fizik saqlab qolish, balki ularning ma‘naviy va ilmiy qiymatini zamonaviy auditoriyaga etkazishni ham anglatadi.

O‘zbekiston muzeylarida ushbu transformatsiya jarayoni bir qator ilmiy, texnik, moliyaviy va tashkiliy muammolarga duch kelmoqda. Bugungi kunda O‘zbekistondagi har bir badiiy muzey foydalanuvchilarni jalb qilish uchun faol bozor strategiyasini ishlab chiqishi zarur. Bundan oldin muzey mahsulotining potensial iste‘molchilarini har tomonlama tahlil qilish, shu asosda rivojlanish yo‘nalishlarini belgilash lozim. Muzeylarning tashrif buyuruvchilar bilan ishlashidagi asosiy nuqtalarni aniqlash, xizmat ko‘rsatish sifati va mavjudligini oshirish maqsadida biz muzey auditoriyasini o‘rganish bo‘yicha tadqiqot o‘tkazdik. O‘tkazilgan tadqiqot

bir qator muammolarni aniqladi: ular muzey mahsulotini transformatsiya qilish zarurati bilan bog'liq bo'lib, tashrif buyuruvchilar ehtiyojini qondirishni va bir vaqtning o'zida muzey daromadlarini oshirishni ta'minlashi lozim. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan badiiy muzeylar zamonaviy raqamli va multimedia texnologiyalarini joriy etish orqali an'anaviy muzey mahsulotidan zamonaviy, interaktiv va raqamli muzey mahsulotiga o'tish jarayonini boshidan kechirmoqda. Muzey kolleksiyasini virtualizatsiya qilish va uni onlayn muhitga joylashtirish muzey auditoriyasini kengaytiradi hamda madaniy merosga kirish muammosini hal etadi.

Zamonaviy muzeylar tomonidan muzey mahsulotlari va xizmatlarining keng majmuasi taqdim etilmoqda: ko'rgazmachilik faoliyati, ekspozitsiyalar va ularni talqin qilish; ekskursiyalar, master-klasslar, ma'ruzalar; konferensiyalar, seminarlar va qo'shimcha muzey mahsulotlari. Turli tadqiqotchilarning muzey predmetiga bo'lgan qarashlarini o'rganib, zamonaviy dunyo realliklarini hisobga olgan holda uni muzey mahsuloti deb atash maqsadga muvofiq ekanligi aniq bo'ladi. Muzey mahsuloti – bu muzey tashrif buyuruvchilariga taklif qilinadigan asosiy va qo'shimcha muzey xizmatlar va tovarlarining majmuidir .

Muzey ashyolarini raqamlashtirishda quyidagi texnologiyalar qo'llaniladi: 2D skanerlash, 3D fotogrammetriya, struktura yorug'lig'i skaneri, makrofotografiya va ultrabinafsha tasvir. Har bir texnologiya muayyan turdagi ashyolar uchun maqbul bo'lib, ularni tanlash ashyoning material tarkibi, hajmi va holatiga bog'liq. Xalqaro amaliyotda Dublin Core, CIDOC-CRM va Spectrum kabi standartlar keng qo'llaniladi. O'zbekiston muzeylarida esa hali yagona metadata standarti joriy etilmagan, bu esa muzeylar o'rtasida ma'lumot almashishni qiyinlashtiradi. 2020-2024 yillarda O'zbekistonda bir qator virtual muzey loyihalari amalga oshirildi. Biroq bu tajriba hali cheklangan bo'lib, to'liq virtual muzey formatiga o'tish uchun sezilarli investitsiyalar va texnik salohiyat talab etiladi. Muzey ashyosini ekspozitsiyaga taqdim etish jarayoni ham transformatsiya hisoblanadi, chunki ashyo o'zining birlamchi kontekstual muhitidan muzey muhitiga ko'chiriladi. Bu jarayonda ashyoning ma'nosi va qadriyati interpretatsiya orqali yangi mazmun kasb etadi. O'zbekistonning yetakchi badiiy muzeylarida – O'zbekiston davlat san'at muzeyida, I.V.Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyida va O'zbekiston davlat amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi muzeyida – muzey mahsulotini yangilash zarurati sezilarli darajada o'sib bormoqda. Buning asosiy sabablari qatoriga an'anaviy ekskursiya formatining cheklanganligini, multimedia xizmatlarining yetarli darajada rivojlanmaganligini va muzey raqamlashtirish jarayonining sekin kechayotganini kiritish mumkin.

O'zbekistonda so'nggi yillarda yangi muzeylarni bunyod etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shunga qaramay, muzey mahsulotini zamonaviy talablarga moslashtirish, uni raqamli muhitga ko'chirish va tomoshabinlar bilan interaktiv muloqotni yo'lga qo'yish masalalari kompleks ilmiy tadqiq etilmagan.

O'zbekiston muzeylariga bo'lgan qiziqish so'nggi yillarda sezilarli darajada oshdi. Madaniyat vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda O'zbekiston muzeylariga 8 milliondan ortiq kishi tashrif buyurgan bo'lib, bu 2019 yilga nisbatan 2 barobar ko'pdir. Ushbu o'sish, asosan, 2020–2021 yillarda yangi muzeylarning ochilishi va mavjud muzeylarning rekonstruksiya qilinishi bilan bog'liq .

O'zbekiston davlat san'at muzeyida ko'rgazmalar soni jihatdan ancha faol bo'lib, 47 ta ko'rgazma tashkil etilgan. Eng yuqori tashrif buyuruvchilar ko'rsatkichi Shon-sharaf muzeyiga to'g'ri keladi (528,1 ming kishi), bu muzeyning vatanparvarlik yo'nalishi va keng auditoriyaga mo'ljallanganligi bilan izohlanadi.

Tadqiqot davomida muzey tashrif buyuruvchilari tarkibini tahlil qilish uchun so'rovnoma o'tkazildi. Ko'pgina muzeylar singari, tashrif buyuruvchilarning asosiy qismini ayollar tashkil etadi – 63%. Respondentlar yoshi dastlab bir necha yosh guruhlariga bo'lingan (15 yoshgacha, 16–20, 21–35, 36–45, 46–60, 60 dan yuqori). 21–35 yoshlilar guruhi ustuvor bo'lib, ular umumiy so'rovnomada ishtirok etganlarning 52% ini tashkil etdi. 36–45 yoshlilar guruhi 16%, 46–60 yoshlilar esa 18% ni tashkil etdi.

Tashrif buyuruvchilarning 28% i uchun muzeyga borish bo'sh vaqtini o'tkazishda muhim o'rin egallaydi. Respondentlarning 35% i muzeyga ilk bor tashrif buyurgan. Oxirgi ikki guruh muzeyning potensial tashrif buyuruvchilari hisoblanadi. Potensial tashrif buyuruvchilar qatoriga yiliga bir marta muzeyga boradigan 37% respondentlarni ham kiritish mumkin.

Muzeylar, ko'rgazmalar, ekspozitsiyalar haqida ma'lumot olish uchun respondentlar nisbatan tor axborot resurslaridan foydalanadi. Respondentlarning 67% i axborot kanallari sifatida o'z yaqin atrofni ko'rsatdi. So'nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati keskin oshdi: 18% respondent muzey haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilib olganini ta'kidledi. Afsuski, muzeylarning rasmiy reklama faoliyati hali ham yetarlicha samarali emas: faqat 8% respondent muzey haqida internet orqali, 6% esa ommaviy axborot vositalaridan bilib olgan.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston badiiy muzeylarida muzey mahsulotini transformatsiya qilish bo'yicha bir qancha tizimli muammolar mavjud. Rossiya tadqiqotchisi I.A.Sizovanning ta'kidlashicha, raqamlashtirish jarayonining samarali kechishi uchun oldin muzey kolleksiyalarini to'liq elektron ma'lumotlar bazasini yaratish – raqamlashtirish bosqichini amalga oshirish zarur. Ushbu tamoyil O'zbekiston muzeylariga ham to'liq tatbiq etiladi.

Muzey ekspozitsion faoliyatida raqamli texnologiyalarning o'zaro ta'siri ikki modelga bo'linadi: raqamli texnologiyalar ekspozitsiyani talqin qilishda yordamchi rol o'ynaydi, uning g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi va tashrif buyuruvchilarga qo'shimcha ma'lumot taqdim etadi; raqamli texnologiya (apparatura) o'zi muzey predmeti sifatida namoyon bo'lib, haqiqiy eksponatlarning o'rnini egallaydi. Klassik muzeylar asosan birinchi modeldan foydalanadi, yangi muzeylar esa ekspozitsiyani tobora ko'proq raqamli tashuvchilarda taqdim etmoqda.

Tadqiqot natijalari asosida O'zbekiston badiiy muzeylarida muzey mahsulotini transformatsiya qilish bo'yicha quyidagi ustuvor yo'nalishlar aniqlanadi:

Muzey mahsulotini raqamlashtirish sohasida Evropa muzeylarining tajribasi shuni ko'rsatadiki, multimedia usulida ma'lumot taqdim etish klassik usuldan farqli ravishda ekspozitsiya haqida ko'proq qo'shimcha ma'lumot berishi mumkin, bu esa uning kontekstini sezilarli darajada kengaytiradi. Ushbu tamoyil O'zbekiston badiiy muzeylariga ham tatbiq etilishi zarur: Louvre, Rijksmuseum va boshqa yetakchi muzeylarning tajribasida tashrif buyuruvchilar multimedia kontentni oddiy matn va rasmga qaraganda 3,5 barobar ko'proq eslab qoladi.

Muzey kolleksiyasini virtualizatsiya qilish va uni onlayn muhitga joylashtirish muzey auditoriyasini kengaytiradi hamda madaniy merosga kirish imkoniyati muammosini hal etadi. Bundan tashqari, muzeyning veb-makon, ijtimoiy tarmoqlar va tarmoq hamjamiyatlarida faol faoliyati uning auditoriyasiga nafaqat dunyo istalgan nuqtasidan virtual muzeyga tashrif buyurish, balki qiziqishlar bo'yicha hamjamiyatlarga birlashish va fan, ta'lim, madaniyat, ijtimoiy faoliyat sohasidagi virtual loyihalarni amalga oshirish imkonini beradi.

O'zbekiston badiiy muzeylarida muzey mahsulotini transformatsiya qilish zaruratini tasdiqlash muammolari aniqlandi. Tashrif buyuruvchilarning 59% si yangi ko'rgazmalar ko'rishni xohlaganini bildirdi, 46% si eksponatlarni taktil sezish imkoniyatiga ehtiyoj borligini ta'kidledi.

Tashrif buyuruvchilar muzey predmetlari tasviri tushirilgan suvenir (52%), kitoblar va muzey nashrlari (24%), muzey interyer yoki predmeti bilan fotoga tushish (13,4%) sotib olishga ehtiyoj his qiladi. Axborot texnologiyalari tufayli muzeylar ekspozitsiya shaklini o'zgartirishi, uning kontekstini to'ldirishi va ko'rgazma makonining tuzilishini o'zgartirishi mumkin. Raqamlashtirish sohasining asosiy afzalligi shundan iboratki, raqamli texnologiyalar muzey va auditoriya o'rtasidagi o'zaro ta'sir modelini demonstratsion turdan interaktivga o'tkazish imkonini beradi. Internet-makon muzey mahsulotlarini qo'shimcha targ'ib qilish, auditoriyani jalb etish va moliyaviy mustaqilligini kuchaytirish imkoniyatlarini ochib beradi. Raqamli texnologiyalar muzeyni zamonaviy va jamoatchilik uchun dolzarb qiladigan va muzey auditoriyasini qayta uning devorlariga qaytaradigan vositaga aylanishi mumkin. O'zbekiston muzeylari madaniy-tarixiy merosimizning muhim qismi bo'lib, ularda saqlanayotgan eksponatlar millatimizning o'tgan va hozirgi hayotini o'zida aks ettiradi. Muzey ashyolarini transformatsiya qilish — bu nafaqat texnik muammo, balki madaniy meros kelajak avlodlarga yetkazilishini ta'minlashning strategik vazifasidir. O'zbekiston muzeylarida transformatsiya jarayoni sezilarli yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, hali hal etilishi zarur bo'lgan bir qator muammolar mavjud. Raqamlashtirish, xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, kadrlar tayyorlash va moliyaviy ta'minot masalalariga kompleks yondashuv talab etiladi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston badiiy muzeylarining transformatsion salohiyati yuqori, ammo undan to'liq foydalanish uchun tizimli yondashuv – moliyaviy qo'llab-quvvatlash, malakali kadrlar va xalqaro hamkorlik – talab etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Nishonova K. Yangi O'zbekiston muzeylaridagi bunyodkorlik ishlarining soha rivojida tutgan o'rni // *San'at.* – 2021. – № 2 (91). – B. 35–39.
3. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi. Muzeylar faoliyatiga doir statistik ma'lumotlar. – Toshkent, 2024.
4. Сизова И.А., Гордин В.Э. Цифровизация музеев: трудности, успехи, перспективы (по материалам социологического исследования) // *Информационное общество.* – 2022. – № 4. – S. 35–43.
5. Королева И.С., Вишневская Э.В. Трансформация музейного продукта (на примере музеев Белгородской области) // *Современные проблемы сервиса и туризма.* – 2019. – Т.13, № 2. – S. 92–100.
6. Marakos P. Museums and social media: modern methods of reaching a wider audience // *Mediterranean Archaeology & Archaeometry.* – 2014. – Vol. 14 (4). – Pp. 75–81.
7. Rentschler R., Gilmore A. Museums: discovering services marketing // *International Journal of Arts Management.* – 2012. – Vol. 5. Iss. 1. – Pp. 62–72.
8. Pulh M., Mencarelli R. Web 2.0: Is the Museum-Visitor Relationship Being Redefined? // *International Journal of Arts Management.* – 2015. – Vol. 18 (1). – Pp. 43–51.
9. Ismailova J.X., Muxamedova M.S. Zamonaviy jahon muzeyshunosligi. – Toshkent: Munis design group, 2013. – 312 b.
10. Werner B.L., Hayward J., Larouche C. Measuring and Understanding Diversity Is Not So Simple: How Characteristics of Personal Identity Can Improve Museum Audience Studies // *Visitor studies.* – 2014. – Vol. 17. Iss. 2. – Pp. 191–206.